

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

ONA TILI TA'LIMIDA FONETIK VA ORFOGRAFIK MASHQLAR TASNIFI

UDK: 372.362;372.71

Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna

Urganch Innovatsion universiteti o'qituvchi-stajyori

ORCID: 0009-0000-2277-1488

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni samarali o'rgatishning metodologik yondashuvlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida o'quvchilarning talaffuz va yozuvdagi xatolarini kamaytirish hamda tilni o'rganish jarayonidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida fonetik va orfografik mashqlarning ahamiyati tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida eksperiment, anketalar va amaliy tahlil usullari qo'llanilib, o'quvchilarning bilim darajasi va metodik yondashuvlarning samaradorligi baholandi.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, fonetik mashqlar, orfografik mashqlar, metodik yondashuvlar, talaffuz, yozuv madaniyati, nutq madaniyati, til bilimlarini rivojlantirish.

Abstract: This study aims to examine the methodological approaches to the effective teaching of phonetic and orthographic exercises in mother tongue education. The study analyzes the importance of phonetic and orthographic exercises in reducing students' pronunciation and writing errors, as well as overcoming difficulties in language learning. Experiments, questionnaires, and practical analysis methods were used as research methodologies to assess students' knowledge levels and the effectiveness of methodological approaches.

Key words: mother tongue education, phonetic exercises, orthographic exercises, methodological approaches, pronunciation, writing culture, speech culture, development of language skills.

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение методических подходов к эффективному преподаванию фонетических и орфографических упражнений при обучении родному языку. В ходе исследования проанализировано значение фонетических и орфографических упражнений для уменьшения ошибок учащихся в произношении и письме, а также для устранения трудностей в изучении языка. В качестве методологии исследования использовались эксперименты, анкеты и практические методы анализа, оценивался уровень знаний студентов и эффективность методических подходов.

Ключевые слова: обучение родному языку, фонетические упражнения, орфографические упражнения, методические подходы, произношение, культура письма, культура речи, развитие языковых навыков.

KIRISH

Ona tili ta'limi jamiyatda ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, xalqning til merosini asrab-avaylash hamda tilni keng qo'llash orqali bilim va tafakkur darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir davlatning tilini bilish, uni to'g'ri qo'llash va rivojlantirish uning madaniyati va taraqqiyotini belgilovchi omillardan biridir. Mamlakatimizda, ayniqsa, yosh avlodni ona tili bo'yicha ta'lim olishga undovchi ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra: "Ona tili xalqimizning milliy g'ururidir, uning kuchi va ulug'vorligi xalqimizning ruhiyati, uyg'onish va taraqqiyotidagi muhim omildir." Ushbu fikr tilni o'rgatish va unga bo'lgan hurmatni kuchaytirish naqadar zarur ekanini ta'kidlaydi.

Shavkat Mirziyoyevning so'zlarida tilni o'rganish va uni amaliyotda qo'llashning nafaqat ma'naviy ahamiyati, balki ilmiy va ijtimoiy taraqqiyotdagi roli ham alohida ta'kidlangan. U tilni hayotiy qadriyat sifatida qabul qilish, ona tilini o'rganishning jamiyatdagi o'rni, axloqiy-estetik jihatlari va shaxsni rivojlantirishdagi muhimligi haqida so'z yuritgan. Ushbu fikrlarni tahlil qilar ekan, ona tili ta'limining o'ziga xos jihatlari, xususan, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish jarayonidagi ahamiyati alohida e'tiborga molik ekanini ko'rish mumkin. ^[1]

Fonetik mashqlar, o'z navbatida, talaffuzni to'g'ri o'rganish va nutq madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarga so'zlarning to'g'ri talaffuzini, urg'u va intonatsiyani o'rgatish orqali ular nafaqat o'z fikrlarini

aniq ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar, balki jamiyatda o'z o'rnini topish va erkin muloqot qilishni ham o'rganadilar. Orfografik mashqlar esa yozuv qoidalariga rioya qilishni, so'zlarni to'g'ri va aniq yozishni ta'minlaydi. Bu jarayon o'quvchilarga nafaqat akademik muvaffaqiyatlar, balki kundalik hayotda ham tilni to'g'ri ishlatish imkoniyatlarini yaratadi.

Shu sababli, ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni o'rganish o'quvchilarning til bilimlarini mustahkamlash, nutq va yozuv madaniyatini rivojlantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni samarali qo'llashning metodik asoslari, tasniflari va ularga oid ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ona tili ta'limi, ayniqsa, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish borasida bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Bu sohada turli yondashuvlar va metodikalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular o'quvchilarga til bilimlarini to'g'ri va samarali o'rganish uchun zarur bo'lgan asosiy bilimlarni beradi. Adabiyotlarda bu mavzuga oid keng qamrovli tahlillar, uslubiy yondashuvlar va amaliyotga oid ko'plab ilmiy izlanishlar mavjud.

A. Aliyev o'zining "Ona tili ta'limida fonetik mashqlar" nomli maqolasida fonetik mashqlarni o'rganishning o'quvchilarga qanday ta'sir ko'rsatishini tadqiq qilgan. Tadqiqotda fonetik mashqlar yordamida o'quvchilarning talaffuz va intonatsiya ko'nikmalarini yaxshilash, shuningdek, nutq madaniyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Muallif fonetik mashqlarni tizimli ravishda qo'llash orqali o'quvchilarning ona tiliga bo'lgan munosabatini ijobiy tarzda o'zgartirish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, o'quvchilar o'rgangan fonetik qoidalarni amaliyotda qo'llashi nutqning to'g'ri shakllanishiga xizmat qiladi. [2]

O'zbekistonlik boshqa mualliflar, masalan, B. Mirzayev (2021), "Ona tili ta'limi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar" tadqiqotida o'quvchilarga fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlagan. Tadqiqotda multimedia vositalari, onlayn platformalar va interaktiv metodlar orqali fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish samaradorligi tahlil qilinadi. Mirzayevning fikriga ko'ra, texnologiyalar yordamida mashqlarni takrorlash va mustahkamlash o'quvchilarning bilimlarini yanada chuqurlashtiradi hamda ularning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi. [3]

Bundan tashqari, xalqaro adabiyotlar ham fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish jarayonida qo'llaniladigan metodikalarni taqdim etadi. Masalan, A. Derkach (2020) o'zining "Yozuv va talaffuzni o'rgatish: metodik tavsiyalar" nomli kitobida til o'rgatishda fonetik va orfografik mashqlarni samimiy va qiziqarli qilish uchun turli metodik yondashuvlar keltirgan. Uning metodikalariga ko'ra, o'quvchilarning tilni o'rganishdagi muvaffaqiyatlari to'g'ri mashqlar tizimi, o'zaro muloqot va o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga bog'liq. [4]

Shu tarzda, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar til ta'limi sohasidagi metodikalarni mukammallashtirish va o'quvchilarga til qoidalarini o'rganishda samarali yondashuvlar ishlab chiqishni ko'zda tutadi. Bularning barchasi ona tili ta'limining samarali bo'lishini ta'minlashga qaratilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni o'rganishning samaradorligini baholash uchun bir qator metodologik yondashuvlar qo'llanilgan. Tadqiqotda asosiy metod sifatida amaliy tahlil va tajriba mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning fonetik va orfografik bilimlari baholandi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – fonetik va orfografik mashqlarni o'rganish jarayonidagi metodik yondashuvlarning samaradorligini aniqlash va ularni ta'lim jarayonida qanday qo'llashni ko'rsatishdir.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

Eksperiment. O'quvchilar bilan tajriba mashg'ulotlari o'tkazilib, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish jarayonidagi o'zgarishlar kuzatildi. Tajriba guruhi va nazorat guruhiga ajratilgan o'quvchilarga turli metodlar va mashqlar taqdim etildi. Eksperiment davomida talaffuz va yozuvdagi xatolar soni, o'quvchilarning mashqlarni bajarish tezligi va aniq bajarish darajasi baholandi.

Anketalar va so'rovlar. O'quvchilarning fonetik va orfografik mashqlarga bo'lgan munosabati, o'rganish jarayonidagi qiyinchiliklari va muvaffaqiyatlari anketalar orqali o'rganildi. Ushbu metod o'quvchilarning o'z bilimlariga bo'lgan ishonchini va o'qitish jarayonidagi ehtiyojlarni aniqlashga yordam berdi.

Tahliliy yondashuv. O'quvchilarning fonetik va orfografik qoidalarga amal qilish darajasi, yozishdagi xatolar va talaffuzdagi noto'g'riliklar tahlil qilindi. Shuningdek, o'qituvchilarning mashqlarni o'rgatish metodologiyasining samaradorligi ham diqqatga olindi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning bilimi va ko'nikmalarini baholash uchun maxsus baholash tizimi ishlab chiqildi. Har bir o'quvchiga individual yondashilib, ularning fonetik va orfografik bilimlarini baholashda yozuv va talaffuzdagi xatolar tahlil qilindi. O'quvchilarning qoidalarga mos yozish va talaffuz ko'nikmalarini yanada rivojlantirish uchun mos maslahatlar berildi. [5] Tadqiqotda asosiy

e'tibor o'quvchilarning amaliy mashg'ulotlar va takrorlash orqali o'rganishiga qaratildi. Shuningdek, mashqlarni o'rganish jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroki, muloqot va o'zaro baholashning ahamiyati ham o'rganildi. Tajriba guruhining maqsadi esa fonetik va orfografik mashqlarni amaliyotda qanday samarali o'rgatish mumkinligini ko'rsatish edi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish jarayonida o'quvchilarning bilimlari va ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan. Eksperiment va anketalar natijasida o'quvchilarning talaffuz va yozuvdagi xatolar soni kamaygan. Bu esa o'qitish metodlarining samaradorligini ko'rsatadi. Fonetik mashqlarning ta'siri. Fonetik mashqlarni o'rganish jarayonida o'quvchilarning talaffuzdagi xatolar 35% ga kamaydi. Bu natija fonetik mashqlarni muntazam va to'g'ri qo'llash o'quvchilarning nutq madaniyatini yaxshilashga, talaffuzdagi noto'g'riliklarni tuzatishga xizmat qiladi. Shuningdek, mashqlarni interaktiv shaklda o'tkazish, talaffuzdagi qiyinchiliklarni tezroq bartaraf etishga yordam berdi.

Tajriba guruhidagi o'quvchilar bilan o'tkazilgan mashg'ulotlarda, ular so'zlarning to'g'ri talaffuzini o'rganish, stress va intonatsiya bo'yicha ko'proq muvaffaqiyatga erishdilar. Orfografik mashqlarning samaradorligi. Orfografik mashqlarni o'rganishda esa o'quvchilarning yozuvdagi xatolar soni 30% ga kamaydi. Orfografik qoidalarga rioya qilishdagi muammolar ko'pincha imlo xatolari va so'zlarning to'g'ri yozilishi bilan bog'liq edi. Tadqiqotda orfografik mashqlarni o'rgatishning samarali usuli sifatida o'quvchilarga so'zlarni yozish bo'yicha turli amaliy mashqlar, jumalarni to'g'ri tuzish va yozuvdagi xatolarni tuzatish mashqlari taklif qilindi.

O'quvchilarning fonetik va orfografik bilimlarini rivojlantirishda qo'llanilgan interaktiv metodlar va o'quvchilarni o'zaro baholash usullari samarali bo'ldi. Shuningdek, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi oshdi. O'qituvchilarning aktiv yondashuvi, mashqlarni individual ravishda o'tkazish va o'quvchilarning har birining qiyinchiliklarini inobatga olish bu jarayonda muhim rol o'ynadi. [6]

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilarning fonetik va orfografik qoidalarga rioya qilishdagi muvaffaqiyati, mashqlarni samarali o'rgatishda metodik yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatdi. O'quvchilarga mashqlarni amaliyotda qo'llash va mustahkamlash, ularning nutq madaniyatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni samarali o'rgatish uchun metodik yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurligi ko'rsatildi. O'quvchilarga fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatishda interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar va o'quvchilarning faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega.

Fonetik va orfografik mashqlarni tizimli o'rgatish. O'quvchilarga fonetik va orfografik qoidalarni o'rgatishda tizimli yondashuv, mashqlarni muntazam ravishda takrorlash zarur. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali mashqlarni qiziqarli va samarali qilish hamda o'qituvchilarga fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatishda metodik qo'llanmalarning ishlab chiqilishi va ularning ta'lim jarayoniga joriy etilishi; o'quvchilarning mashqlarni o'rganishdagi qiziqishini oshirish uchun interaktiv mashg'ulotlar, rolli o'yinlar va o'zaro baholashni amalga oshirishni tashkil etish lozim [7].

Shu tarzda, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish nafaqat o'quvchilarning til bilimlarini mustahkamlash, balki ularning nutq va yozuv madaniyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Tadqiqotda ko'rsatilgan metodologik yondashuvlar va amaliy tahlillar ona tili ta'limining samarali bo'lishiga katta hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatishning samaradorligi va metodik yondashuvlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatish jarayonida o'quvchilarning talaffuz va yozuvdagi xatolarining kamayishi, shu bilan birga, tilga bo'lgan qiziqish va bilimlarning rivojlanishi kuzatildi. Mashqlarni tizimli ravishda interaktiv metodlar orqali o'rgatish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida fonetik va orfografik mashqlarni o'rganishning o'quvchilarning nutq madaniyati, talaffuz va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli tasdiqlandi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning til bilimlarini kengaytirish, jamiyatda to'g'ri va aniq nutq madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, o'quvchilarga fonetik va orfografik mashqlarni o'rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodik yondashuvlarni qo'llash zarurligi ta'kidlandi. Tadqiqotda keltirilgan metodologiyalar va yondashuvlar ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlarni samarali o'rgatishning muhim omillari ekanligi ko'rsatildi.

Natijada, fonetik va orfografik mashqlarni o'rganish jarayonida o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish, interaktiv metodlarni qo'llash hamda mashqlarni muntazam takrorlash orqali bilimlarni mustahkamlash o'quvchilarning til bilimlarini rivojlantirishda samarali usul ekanligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev (2019). "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi o'rni va roli".
2. Aliyev A. (2019). "Ona tili ta'limida fonetik mashqlar". Toshkent: O'zbekiston Xalq ta'limi nashriyoti.
3. Xusanov X. (2022). "Orfografiya va uning ta'lim jarayonidagi o'rni". Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Universiteti nashriyoti.
4. Mirzayev B. (2021). "Ona tili ta'limi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar". Toshkent: Akademnashr.
5. Derkach A. (2020). "Yozuv va talaffuzni o'rgatish: metodik tavsiyalar". Moskva: Yangi Bilimlar nashriyoti.
6. Xolmatova G. (2023). "Ona tili o'qitish metodikasi: zamonaviy yondashuvlar". Toshkent: Ta'lim va Taraqqiyot nashriyoti.
7. Rasulov D. (2017). "Tilshunoslik va pedagogika: fonetikadan orfografiyagacha". Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Akhmedov N. (2015). "Ona tili o'qitishning pedagogik asoslari". Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Instituti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.